

Editorial

É com entusiasmo renovado que apresentamos a primeira edição de 2025 da *Revista InterCulturas*, periódico científico vinculado ao Grupo de Pesquisa *Mediações Interculturais, Negociações e Negociadores Internacionais no Mundo* (MINNI Mundo – UFPB/CNPq), alocado no Departamento de Mediações Interculturais (DMI) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A *Revista InterCulturas* se firma, a cada novo número, como espaço de encontro entre saberes e práticas de diferentes regiões do Brasil e do exterior, reunindo olhares múltiplos e propostas interdisciplinares sobre o papel das línguas e da interculturalidade no mundo contemporâneo.

O dossiê deste número — **“Tradução como Mediação Intercultural: Perspectivas e Desafios”** — propõe uma reflexão crítica sobre os modos como a tradução atua como ponte entre línguas, culturas e identidades. Ao reunir artigos que abordam desde os desafios da tradução literária e audiovisual até práticas de acessibilidade, interpretação comunitária e mediação em contextos de migração e de línguas minoritárias ou indígenas, buscamos lançar luz sobre os múltiplos papéis desempenhados pela tradução como prática ética e política no cenário atual.

Este primeiro número de 2025 conta com a colaboração de professores e pesquisadores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Universidade Estadual do Centro-Oeste de Maringá - Unicentro/I, Universidade Estadual de Maringá - UEM, Universidade de São Paulo - USP, Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Universidade Federal do Amazonas -UFAM, Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Universidade Federal de Pelotas - UFPel, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Universidade Federal de Catalão - UFCAT, Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp - IEL, Universidade Federal Fluminense – UFF, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Convidamos, portanto, nossos leitores e leitoras a explorarem este número com curiosidade crítica e sensibilidade intercultural. Esperamos que os textos aqui publicados inspirem novas pesquisas, diálogos e colaborações em torno das temáticas propostas.

Desejamos uma boa leitura.

Profa. Dra. Maria Rennally Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Profa. Dra. Alyanne de Freitas Chacon - Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Prof. Dr. Roberto Vilmar Satur - Universidade Federal da Paraíba- UFPB